

НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Махматкулов Содикжон Машрафович

Жумаев Жамшид Бобоназар угли

Усмонов Хонбек Отабек угли

Сиддиков Музаффар Хамрокул угли

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538899>

Аннотация. Беременность проявляется множеством изменений в организме женщины, и изменения мочевыделительной системы не являются исключением. Но грань между нормой и патологией все еще сохраняется; подавляющее большинство авторов прямо или косвенно связывают развитие нарушений мочеиспускания в репродуктивном возрасте с беременностью и родами. Поэтому целью исследования было изучить частоту и характер нарушений мочеиспускания во время беременности для выявления значимых факторов риска. Обследованы беременные, обратившиеся в многопрофильную клинику СамГМУ с нарушениями мочеиспускания в 2022-2023 годах.

Ключевые слова: дисфункция мочеиспускания, недержание мочи, беременность, репродуктивный возраст, индекс массы тела (ИМТ), гиперактивный мочевого пузыря (ГАМП).

Актуальность. По данным Prospective Urinary, до 30% женщин репродуктивного возраста страдают различными видами нарушений мочеиспускания, которые значительно снижают качество жизни (Incontinence Research – PUIR, 2006). В подавляющем большинстве случаев нарушения мочеиспускания связаны с беременностью и родами [9, 11, 16]. При опросе с использованием опросника здоровья Кинга 54% женщин с недержанием мочи в третьем триместре беременности сообщили о негативном влиянии симптомов на качество жизни. В исследовании G. Ro1 et al. Отмечено статистически значимое увеличение депрессивной симптоматики у беременных с ургентным недержанием мочи на 36 неделе беременности [1, 7, 19].

В основе синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) лежит гиперактивность детрузора — уродинамическая концепция, которая относится к произвольным спонтанным или провоцируемым сокращениям детрузора во время фазы наполнения. В настоящее время выделяют две основные формы гиперактивности детрузора: нейрогенную и идиопатическую [5, 13]. Нейрогенные причины развития ГАМП связаны с нарушением иннервации мочевого пузыря вследствие неврологических заболеваний и травм. Различают супраспинальные поражения (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, инсульт и др.) и супрасакральные поражения (остеохондроз, спондилоартроз позвоночника, грыжа Шморля, миеломенингоцеле и др.). Факторами риска идиопатической (нейрогенной) гиперактивности детрузора являются возрастные изменения, обструкция выходного отдела мочевого пузыря, миогенные и анатомические изменения в пузырно-уретральном сегменте, а также сенсорные нарушения.

Цель исследования: изучить частоту и характер нарушений мочеиспускания во время беременности для определения значимых факторов риска.

Материалы и методы: Пациентки обследовались в многопрофильной клинике СамГМУ на кафедре акушерства и гинекологии 1. Всего в исследовании приняли участие 418 беременных женщин, обратившихся с жалобами на нарушения мочеиспускания в 2022 году. Контрольную группу составили 50 здоровых беременных женщин.

В ходе исследования использовались следующие методы обследования: сбор жалоб и анамнеза, общеклинические методы обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма), ультразвуковое исследование состояния плода и мочевых органов.

Возраст больных колебался от 23 до 39 лет, средний возраст составил $28,2 \pm 2,38$ года.

Все полученные материалы были подвергнуты автоматизированной статистической обработке. Вариационно-статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью программы «Статистика 6.0», определяя основные показатели вариации: средние значения (M), средние ошибки (m), стандартное отклонение (p).

Достоверность полученных результатов определяли с помощью теста Стьюдента. Разница между двумя средними значениями считается значимой, если p-параметр меньше 0,05. Уровень достоверности составлял не менее 95%.

Результаты и обсуждения. Установлено, что большинство (47,4%) беременных с нарушениями мочеиспускания были в возрасте от 30 до 34 лет; 34,4% пациентов от 25 до 29 лет; 11,5% пациентов от 18 до 24 лет; доля остальных возрастных групп составляла не более 5%. Нормальную массу тела имели 27,9% женщин, избыточную массу тела - 38,4%, ожирение I стадии - 28,7%. В группе женщин со стрессовым и смешанным НМ средние значения ИМТ были выше, чем в контрольной группе ($p < 0,02$). Установлено, что повышен риск нарушений мочеиспускания в группе женщин со значением ИМТ более 25 кг/м², ДИ = 1,15 (95% ДИ 1,05-1,30; $p < 0,05$). При оценке акушерского анамнеза выявляли количество предыдущих беременностей и их исход. Установлено, что у 62,6% женщин основной группы в анамнезе было от одной до семи беременностей (в среднем $1,9 \pm 1,33$). По количеству беременностей группы распределились следующим образом: у 33,9% пациенток была вторая беременность, у 20,7% женщин - от 2 до 3 беременностей в анамнезе, у 8,0% женщин - более 3 беременностей.

Установлено, что у 31,4% женщин с нарушениями мочеиспускания в анамнезе было от 1 до 4 вагинальных родов (в среднем $0,9 \pm 0,52$). Из них у 25,3% женщин были одни роды, у 39% - двое, у 35,7% - три и более родов. У 10,2% пациенток в анамнезе было кесарево сечение (среднее количество кесаревых сечений $0,5 \pm 0,34$). 28,4% пациенток указали в анамнезе искусственное прерывание беременности на ранних сроках, 20,3% женщин имели в анамнезе от одного до трех самопроизвольных выкидышей.

У женщин с нарушениями мочеиспускания масса новорожденных в предыдущих родах колебалась от 1680 г до 5300 г (средняя масса $3346,3 \pm 162,1$ г). У 30,5% больных масса новорожденного составляла более 4000 г, при этом в 100% случаев роды осуществлялись через влагалищные родовые пути с рассечением промежности.

У больных со смешанным НМ средний вес новорожденного по сравнению с контрольной группой был достоверно выше: $3544 \pm 121,3$ г и $3173 \pm 97,6$ г соответственно ($p < 0,01$).

Число беременных (9%) с различными видами нарушений мочеиспускания, имеющими симптомы еще до настоящей беременности, было выше, чем в контрольной группе ($p < 0,001$). Однако только две пациентки до этой беременности получали консервативную терапию по поводу ургентного недержания мочи с положительным эффектом. Установлен статистически значимый риск проявления нарушений мочеиспускания во время беременности у женщин, у которых симптомы наблюдались до этой беременности, $RR = 1,74$ (95% ДИ 1,12-1,94; $p < 0,001$). Все пациентки, у которых до этой беременности были проблемы с мочеиспусканием, отмечали ухудшение симптомов во время беременности. С помощью корреляционного анализа выявлена прямая умеренная связь между наличием симптомов нарушений мочеиспускания до и во время данной беременности ($r = 0,32$; $p < 0,05$).

Выводы. Обобщая полученные данные, ведущими факторами риска всех видов нарушений мочеиспускания во время беременности являются: наличие их до настоящей беременности ($AR = 1,74$; 95% ДИ 1,12 - 1,94; $p < 0,001$); возраст пациентов старше 35 лет ($AR = 1,41$; 95% ДИ 1,36-4,54; $p < 0,05$); наличие беременности в анамнезе ($AR = 1,27$; 95% ДИ 1,16-1,56; $p < 0,002$) и значения ИМТ > 25 кг/м² ($AR = 1,15$; 95 % ДИ 1,05-1,30; $p < 0,05$). Для стрессового и смешанного недержания специфическим фактором риска является большее количество родов через родовые пути, для смешанного недержания - сравнительно большой вес новорожденного (прирост на 11,7%) в предыдущих родах по сравнению с контрольной группой ($AR = 1,38$; 95 % ДИ 1,02-1,85; $p < 0,01$).

References:

1. Адамян Л. В. и др. Лечение пролапса органов малого таза и недержания мочи у женщин: систематический обзор //Problemy Reproduktsii. – 2022. – Т. 28. – №. 6.
2. Гозибеков Ж. И., Курбаниязова А. З., Шопулотов Ш. А. У. Факторы, влияющие на результаты хирургического лечения узлового зоба //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 7 (61). – С. 43-48.
3. Карабаева М. А., Худоярова Д. Р., Карабаев А. Г. ТЕМИР ТАНҚИСЛИГИ АНЕМИЯСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН УРТАЧА СИМПАТИК НЕРВ ТИЗИМИ ТОНУСИГА ЭГА ТУГАДИГАН АЁЛЛАРДА ОНА-ЙУЛДОШ-ХОМИЛА ТИЗИМИДАГИ УЗГАРИШЛАР //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 28. – С. 182-185.
4. Кучкаров Ж., Садикова Д. И., Шадманов М. А. НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 7 (110). – С. 527-530.
5. Тоджиева Н.И., Худоярова Д.Р., Базарова З.З. Совершенствование методов лечения гиперпластических процессов эндометрия в пременопаузе-Профессионал года. 2018. 81-84с
6. Уктамова Ю. У., Худоярова Д. Р. ИЗУЧЕНИЕ АЛЬФАФЕТОПРОТЕИНА КАК БИОМАРКЕР БЕРЕМЕННОСТИ //Kimyo va tibbiyot: nazariyadan amaliyotgacha. – 2022. – С. 44-45.
7. Худоярова Д. Р., Шавкатова Г. Ш. ЭНДОМЕТРИЙ ПОЛИПЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА

ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИХАТЛАРИ.

8. Худоярова Д., Юсупов О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 45-48.
9. Худоёрова Д., Кобилова З., Шопулатов Ш. ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ДЕТЕЙ И ИХ МАМ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 74-75.
10. Элтазарова Г. Ш., Худоярова Д. Р. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АНОМАЛИИ ПЛОДА //ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: стратегии инноваций. – 2022. – С. 389.
11. Шопулатов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
12. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
13. Askarova F., Homidova S. PLACENTAL INSUFFICIENCY: BLOOD AND BIOCHEMISTRY PARAMETERS DEPENDING ON THE METHOD OF TREATMENT //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 74-78.
14. Askarova Z., Rakhimova A., Shopulotova Z. MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 699-702.
15. Askarova Z., Fayzullayeva N., Shopulotova Z. MODERN ASPECTS OF TREATMENT GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 670-673.
16. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
17. Khudoyarova D., Tursunov N., Shopulotova Z. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FOR SYMPTOMS OF ACUTE ABDOMEN IN WOMEN AT THE CURRENT LEVEL //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 757-760.
18. TODJIEVA N. I., ugli SHOPULOTOV S. A. COMMUNICATION OF PRE-CLAMPZIA OF SEVERE DEGREE AND EXTROGENITAL DISEASES //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 77.
19. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.
20. Shopulotova Z., Uktamova Y., Azimova S. FEATURES OF INFLAMMATORY PROCESSES OF THE NEO-VAGINA //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 591-598.